

A EFICÁCIA DA PRISÃO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS

Amanda Pinto Cunha Silva¹

Tadeu Alves Bezerra Júnior²

RESUMO

O presente artigo aborda o tema “A eficácia da prisão do devedor de alimentos”. Para uma análise mais efetiva sobre a temática, foi delimitado o seguinte problema de pesquisa: “Como se dá a eficácia da prisão civil do devedor de alimentos sob o aspecto jurídico brasileiro?”. O objetivo geral desse estudo é descrever a eficácia e a aplicabilidade da prisão do devedor de alimentos no contexto jurídico brasileiro, analisando sua evolução, a responsabilidade civil do devedor, as bases legais para sua aplicação e o papel do sistema judiciário na garantia de sua efetividade. Além disso, foram traçados os seguintes objetivos específicos: Analisar a evolução da aplicação da prisão do devedor de alimentos no sistema jurídico brasileiro; compreender a responsabilidade civil do devedor de alimentos; discorrer sobre a possibilidade legal para prisão civil do devedor de alimentos; identificar o papel do sistema judiciário na garantia da eficácia da prisão do devedor de alimentos. Para alcançar os objetivos em questão adotou-se uma metodologia de pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo e exploratório com recorte temporal de 2019 a 2024, visando assegurar uma visão contemporânea do tema. Tal metodologia propiciou uma compreensão abrangente e sólida do assunto, possibilitando uma análise detalhada da questão em estudo.

Palavras-Chave: prisão civil, devedor de alimentos, legislação brasileira.

ABSTRACT: The present article addresses the theme "The effectiveness of imprisoning the debtor of alimony." For a more effective analysis of the topic, the following research problem was defined: "How effective is the civil imprisonment of the alimony debtor from the perspective of Brazilian law?" The general objective of this study is to describe the effectiveness and applicability of imprisoning the alimony debtor within the Brazilian legal context, analyzing its evolution, the civil liability of the debtor, the legal bases for its application, and the role of the judicial system in ensuring its effectiveness. Additionally, the following specific objectives were outlined: To analyze the evolution of the application of alimony debtor imprisonment in the Brazilian legal system; to understand the civil liability of the alimony debtor; to discuss the legal possibility of civil imprisonment for the alimony debtor; to identify the role of the judicial system in ensuring the effectiveness of alimony debtor imprisonment. To achieve these objectives, a qualitative and exploratory bibliographic research methodology was adopted, covering the period from 2019 to 2024, aiming to ensure a contemporary view of the topic. This methodology provided a comprehensive and solid understanding of the subject, enabling a detailed analysis of the issue under study.

Keywords: civil imprisonment, alimony debtor, Brazilian legislation.

1 INTRODUÇÃO

¹ Bacharelanda no curso de Direito na Faculdade Santa Terezinha. e-mail: cunhapintoamanda@gmail.com

² Graduado em direito pela FEST, Mestre em desenvolvimento regional pela UNIALFA. e-mail: tadeu@fest.edu.br.

A eficácia da prisão civil do devedor de alimentos é um tema de significativa importância no cenário jurídico brasileiro, gerando discussões intensas sobre a proteção dos direitos fundamentais dos beneficiários da pensão alimentícia e a efetividade das medidas coercitivas implementadas pelo sistema judicial.

No que diz respeito ao contexto, a obrigação alimentar é um princípio consagrado no Direito de Família, derivado do dever de solidariedade entre os membros familiares e voltado para assegurar o bem-estar daqueles incapazes de prover suas próprias necessidades básicas. Contudo, a inadimplência nesse aspecto representa um desafio significativo, demandando a intervenção do Estado para garantir o cumprimento das obrigações alimentares e proteger os direitos dos dependentes.

Assim, o debate em torno da prisão civil do devedor de alimentos não se limita apenas à sua eficácia como instrumento coercitivo, mas também questiona sua conformidade com os princípios constitucionais, especialmente no que tange à proteção da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à subsistência. Portanto, tornou-se fundamental analisar não apenas a aplicação dessa medida, mas também sua adequação aos princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, foi traçado o seguinte problema de pesquisa que guiou a construção do artigo “Como se dá a eficácia da prisão civil do devedor de alimentos sob o aspecto jurídico brasileiro?” Bem como, foi traçado o seguinte objetivo para o artigo: descrever a eficácia e a aplicabilidade da prisão do devedor de alimentos no contexto jurídico brasileiro, analisando sua evolução, a responsabilidade civil do devedor, as bases legais para sua aplicação e o papel do sistema judiciário na garantia de sua efetividade

Para tanto, foi adotada a metodologia de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e exploratória com um recorte tempo de 2019 a 2024 que foi realizada nas plataformas “Google Acadêmico e Scielo”. Tais especificações para o presente estudo permitiram uma análise aprofundada de artigos, livros e legislações relacionadas ao tema abordado. Por meio dessa abordagem, buscou-se sistematizar os elementos que compõem a eficácia da prisão do devedor de alimentos, proporcionando uma compreensão abrangente e fundamentada sobre o assunto.

2 EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO.

A evolução da aplicação da prisão do devedor de alimentos no sistema jurídico brasileiro é um reflexo das mudanças sociais, culturais e legais ao longo do tempo. Nesse capítulo será

abordada a evolução histórica no que tange ao tema proposto, levando em consideração a importância do tema no caráter alimentar.

No seu cerne, os seres humanos possuem diversas necessidades ao longo de toda a sua existência, desde o momento do nascimento até o fim da vida. Portanto, aqueles que têm a responsabilidade perante outros indivíduos devem assegurar que essas necessidades sejam atendidas. Dessa maneira, surge um senso de justiça parental, que significa que, de acordo com os princípios naturais, é imposto aos pais o dever de proporcionar um desenvolvimento adequado para seus filhos, indo além de simplesmente garantir a sua sobrevivência. (BESSA, 2022).

Dessa forma, para Bessa, o senso comum de justiça traz consigo que é dever dos pais garantir o mínimo necessário para a sobrevivência de seus filhos e que seja o suficiente para, de forma digna, garantir o desenvolvimento adequado.

Já Morais (2020) argumenta que para o Estado, alimentos referem-se legalmente aos recursos fornecidos em forma de dinheiro ou bens para garantir a subsistência de outra pessoa. Esses recursos são necessários em diferentes etapas da vida e são geralmente distribuídos em pagamentos periódicos para permitir que o beneficiário mantenha sua vida, exercendo seu direito à existência, abrangendo aspectos físicos, intelectuais e morais.

Um dos pilares fundamentais da prisão civil do devedor de alimentos é a promoção da responsabilidade parental. Ao garantir o cumprimento das obrigações alimentares, a prisão civil protege os direitos dos dependentes, proporcionando-lhes condições adequadas de alimentação, moradia, saúde e educação.

Bessa (2022) explica que, historicamente, ao longo do desenvolvimento inicial do conceito e estrutura do Estado, sua função primordial era garantir o bem-estar e a dignidade das pessoas, o que incluía a provisão de sustento para aqueles em necessidade. Assim, o sistema legal romano limitava o conceito de pensão alimentícia a relações de patronato e clientelismo, com os primeiros registros do direito romano não abordando as obrigações de apoio financeiro resultantes de laços familiares.

Rocha (2022) vai argumentar que nos primeiros documentos legais romanos, não há menção da obrigação alimentar derivada das relações familiares. Isso se deve ao fato do "pátrio poder", no qual os familiares dependentes não tinham permissão para desafiar o poder do "pater", especialmente para solicitar suporte financeiro, já que não possuíam qualquer autonomia econômica. O "pátrio poder" ou "poder familiar", exercido pelo homem como chefe da família, era absoluto.

Dessa forma, é possível afirmar que o chefe de família possuía o que era conhecido como poder familiar, o que significava que ele tinha total autoridade sobre a vida de seus dependentes e

nenhuma obrigação legal de prover alimentos. Os descendentes não tinham direitos econômicos ou de propriedade perante o chefe de família e estavam sujeitos a suas decisões.

Paula e Borges (2019) argumentam que no contexto do direito romano de Justiniano, surgiram debates sobre a obrigação mútua de sustento entre pais e filhos, e até mesmo entre cônjuges. Em contrassenso, no direito clássico romano a mulher geralmente não tinha o direito de solicitar assistência financeira, mas ao imergir no direito Justiniano, essa prerrogativa foi estendida às mulheres, embora os maridos não tivessem o mesmo direito reconhecido.

Rocha (2022) vai expor que com a diminuição da autoridade de Roma, a Igreja Católica ganhou mais poder, promovendo o desenvolvimento do direito canônico. Este, inicialmente, concentrou-se na provisão de alimentos, ampliando-a tanto dentro das famílias quanto fora delas. Assim, a expansão das responsabilidades alimentares pelo direito canônico foi significativa, pois ampliou a obrigação de sustento para além dos laços familiares.

A instituição da prisão civil no Brasil teve início entre os anos de 1937 e 1967, quando foi incorporada às constituições do país. No contexto de inadimplência por parte do depositário infiel, a detenção era aplicada devido à obrigação de prover sustento, o que solidifica a afirmação de que a prisão de devedores de alimentos é respaldada pela Constituição brasileira. (PAULA; BORGES. 2019).

De acordo com Moraes (2020), ao longo da história, houve uma expansão do conceito de obrigação, diminuindo os constrangimentos pessoais que eram transitórios na história e afastando a prática da escravidão. Isso resultou em uma situação em que o patrimônio pode ser responsabilizado pelo descumprimento de uma obrigação. No entanto, isso não necessariamente garante segurança absoluta.

Nesse sentido, é evidente que, desde tempos remotos, a aplicação de sanções se estabelece como um dos instrumentos necessários para motivar o devedor a realizar o pagamento ou até mesmo a contribuir de forma colaborativa para cumprir com suas obrigações. Em várias circunstâncias, observa-se a ineficácia da legislação, uma vez que o alimentante tem plenas condições de prover os alimentos, mas opta por não fazê-lo, apesar de ser obrigado a fornecer suporte básico para a saúde do ser humano. No entanto, esse indivíduo acredita que, simplesmente pelo fato de o filho estar sob a guarda e residência da genitora, a responsabilidade é exclusivamente dela, cabendo-lhe a total responsabilidade pelo sustento do menor.

Para tanto, a própria constituição, no artigo 5º, define que não há prisão civil. A única hipótese que haver essa prisão é em caso de alimentos, conforme o próprio artigo 5º, LXVII expõe que não haverá prisão civil por dívida, apenas ressaltando que existe a possibilidade em caso de inadimplemento da obrigação alimentícia.

Dessa forma, no sistema jurídico brasileiro, as regras relacionadas à detenção do devedor de pensão alimentícia estão estipuladas na Constituição Federal. A prisão em casos de inadimplência de pensão alimentícia tem um caráter de coerção e é realizada através de uma ordem judicial que obriga o devedor a cumprir com suas responsabilidades financeiras. A libertação do devedor ocorre somente quando o débito alimentar for pago na íntegra. (PAULA; BORGES, 2019).

Assim, a prisão civil do devedor de alimentos também desempenha um papel crucial na prevenção do abandono e desamparo dos dependentes. Ao impor consequências jurídicas para aqueles que negligenciam suas responsabilidades parentais, essa medida dissuade os devedores de evitarem suas obrigações financeiras.

Para tanto, o Código de Processo Civil estipula em seu artigo 528, §7 que:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. (BRASIL, 2015).

Assim, a obrigação de pagar pensão alimentícia surge quando o alimentante falha em cumprir sua obrigação, conforme determinado pela sentença da ação de alimentos, ou pela decisão que concede alimentos temporários ou provisórios.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS

A obrigação de prover alimentos é um princípio fundamental do direito de família. Ela decorre do dever de solidariedade que existe entre os membros de uma família e visa assegurar o bem-estar daqueles que não têm meios de prover suas próprias necessidades básicas.

O Direito de Família e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam a obrigação dos pais de cuidar de seus filhos menores, assegurando-lhes educação, alimentação, assistência médica, roupas, segurança, acesso à cultura e tudo o que é necessário para garantir seu crescimento saudável. Isso levanta questionamentos sobre como garantir todas essas proteções quando o pai é menor de idade e, portanto, não tem capacidade legal. (MORAIS, 2020).

Assim, essa questão suscita reflexões sobre como o sistema jurídico e as políticas sociais podem lidar de forma eficaz com casos em que os pais são adolescentes. Assim, garantir o cumprimento dos direitos das crianças quando os pais são menores de idade requer uma abordagem complexa que leve em consideração não apenas as necessidades imediatas das crianças, mas também o contexto e os desafios enfrentados pelos pais jovens.

3.1. Hierarquia familiar na responsabilidade civil dos alimentos

Morais (2020) expõe ainda que em se tratando da hierarquia das responsabilidades sobre os alimentos, aqueles que precisarem de assistência alimentar devem, em primeiro lugar, solicitar ajuda aos seus pais. Se os pais não estiverem disponíveis, então devem recorrer aos avós. Na ausência de avós, a responsabilidade recai sobre o parente mais próximo na linha de ascendência. Somente se não houver ascendentes disponíveis, a obrigação recai sobre os descendentes. Isso significa que é necessário comprovar que o devedor principal, ou seja, os pais, não têm meios para sustentar integralmente ou parcialmente o beneficiário, a fim de responsabilizar os parentes da ordem preferencial subsequentes.

Para tanto, Silva (2022) explica que a responsabilidade de fornecer sustento é atribuída aos familiares, cônjuges ou parceiros, de acordo com o artigo 1694 do Código Civil de 2002, para aqueles que não conseguem sustentar a si mesmos, conforme estabelecido no artigo 1695 do mesmo código. Além disso, o valor a ser pago a título de alimentos deve levar em conta tanto a carência da pessoa que depende dos alimentos quanto a capacidade financeira daquele que terá que cumprir essa obrigação.

Dessa forma, os artigos citados acima retratam que

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria manutenção, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. (BRASIL, 2002)

Assim, de acordo com o que está estabelecido no artigo 1.694, fica evidente que a obrigação de prover alimentos surge a partir das relações familiares, levando em consideração a ideia de reciprocidade. Isso significa que quem tem o direito de receber alimentos pode recorrer ao tribunal, se necessário, para garantir o cumprimento dessa obrigação.

Nesse mesmo contexto, o artigo 1.696 do Código Civil, abordando a reciprocidade, estabelece que “O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.” (BRASIL, 2002).

Dessa forma, Bastos (2022), explica que de acordo com o artigo citado, no que versa sobre a relação de parentesco entre antepassados e descendentes, não existe uma definição de limite de grau para determinar a obrigação alimentar. Essa obrigação pode se estender aos avós, bisavós e

assim por diante, mas sempre recairá sobre aqueles mais próximos em grau.

3.2. Binômio possibilidade x necessidade

Na esfera jurídica, a jurisprudência destaca, conforme estipulado pelo código civil no artigo 1.699, que a quantia determinada para pensão alimentícia é determinada pela avaliação equilibrada das necessidades da parte beneficiária e das capacidades financeiras do alimentante, conhecido como binômio da necessidade x possibilidade, levando em conta os detalhes específicos do caso e as normas da experiência comum, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. (SOUSA; COSTA. 2023).

Sousa e Costa (2023) argumentam ainda que a pretensão por alimentos só é válida quando os requisitos legais são observados. Dentre os requisitos, o principal aspecto a ser considerado é a relação entre necessidade e capacidade financeira. Esse critério é fundamental para determinar a obrigação legal de prover alimentos e é avaliado individualmente conforme a situação específica.

Assim, é necessário que a obrigação de fornecer alimentos deve considerar tanto a capacidade financeira quanto a carência do alimentado. Em outras palavras, embora seja obrigatório prover meios para a subsistência digna do beneficiário, é essencial que essa assistência seja necessária e viável financeiramente para o provedor dos alimentos.

Sousa e Costa (2023) ainda explicam que de qualquer maneira, ao examinar o caso específico, o juiz deve considerar outros aspectos subjetivos essenciais, como o vínculo emocional entre as partes, os rendimentos do pai/mãe, as condições de residência do beneficiário da pensão alimentícia, a custódia da criança, entre outros. A equação necessidade/possibilidade ultrapassa o aspecto financeiro, abrangendo também as dimensões afetiva e social.

No que tange ao valor, Bessa (2022) explica que o valor da pensão alimentícia permanecerá atualizado devido a um ajuste regular, uma vez que se trata de uma obrigação contínua. Normalmente, essa obrigação deve ser cumprida mensalmente, não sendo permitido o pagamento de todos os meses de uma só vez, tampouco a cada seis meses ou anualmente.

Bastos (2022) explica que quando a pessoa obrigada a efetuar um pagamento não puder fazê-lo completamente, seus parentes de grau ascendente ou descendente serão convocados para assumir as responsabilidades, deixando claro que o devedor original não será dispensado da obrigação.

Assim, é de suma importância que os indivíduos devedores compreendam com profundidade as obrigações legais que recaem sobre eles e ajam de maneira diligente e adequada no sentido de cumprir de forma integral as responsabilidades que lhes cabem. Isso não somente visa resguardar o bem-estar e sustento dos alimentandos, mas também tem o propósito de evitar

possíveis implicações legais negativas que poderiam advir da negligência ou inadimplência dessas obrigações.

4. POSSIBILIDADE LEGAL PARA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS.

É de conhecimento público que a prisão civil por dívida alimentar é uma exceção ao princípio constitucional da vedação da prisão por dívidas, previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Tal exceção se justifica pela necessidade de proteção aos direitos fundamentais à vida e à dignidade humana, especialmente daqueles que dependem financeiramente do devedor de alimentos. Afinal, o direito à alimentação é essencial para a sobrevivência e o bem-estar das pessoas, e sua satisfação não pode ser postergada indefinidamente.

4.1. Fundamentos legais e procedimentos da prisão civil por dívida alimentar

Zillmer (2022) expõe que a cobrança dos valores devidos em pensão alimentícia é realizada através da execução da obrigação alimentar. Neste sentido, no sistema jurídico brasileiro, existem duas formas legais de forçar o alimentante a saldar o débito pendente: a penhora de bens, que consiste na tomada de propriedades do devedor como garantia de pagamento da dívida, e a possibilidade de prisão civil.

É possível interpretar que não existe uma predileção legal específica entre os dois procedimentos de execução, mas sim um momento apropriado para aplicá-los. A execução através do método da prisão pode ser realizada quando o credor está com até três prestações atrasadas antes de iniciar o processo de execução, independentemente se são consecutivas ou não. Enquanto isso, na execução através do método de penhora, é possível cobrar as prestações mais antigas.

A Lei de Alimentos (LA), oficialmente a Lei 5.478/1968, governa as questões relacionadas à ação de alimentos. A prisão civil por dívida envolve a restrição da liberdade de um indivíduo devido à inadimplência de uma obrigação civil, ocorrendo no âmbito privado. Nesse sentido, a prisão decorrente de dívida alimentar é coercitiva, sendo determinada por meio de ordem judicial que obriga o devedor a cumprir suas responsabilidades. O devedor só será liberado quando a dívida alimentar for paga integralmente. (LOURENÇO. 2022).

Conforme exposto, Reis (2019) explica que no sistema jurídico brasileiro, a única circunstância em que alguém pode ser preso no âmbito civil é quando falha de forma voluntária e sem justificativa no cumprimento de uma obrigação alimentar. Se o devedor se encontra nessa situação, o Estado tem o direito de ordenar sua detenção, desde que fique comprovado que ele negligenciou suas obrigações de forma voluntária e injustificada. É importante salientar que não é

tão simples quanto parece fazer valer essa medida, sendo que a prisão só pode ocorrer se o não pagamento dos alimentos for deliberado e sem razão plausível. Portanto, é inegável que um indivíduo possa perder sua liberdade devido a dívidas relacionadas ao sustento de outra pessoa.

Martins (2021) argumenta que o propósito primordial dessa prisão é assegurar a priorização da vida daquele incapaz de prover por si mesmo suas necessidades, abrangendo não apenas a alimentação, mas todos os recursos necessários para o seu desenvolvimento, incluindo aspectos físicos, sociais e morais. Quando há a separação dos pais em uma família com um filho menor, é comum que um dos pais fique encarregado da guarda, o que sobrecarrega essa pessoa com a responsabilidade de suprir todas as necessidades do menor. Nesse contexto, muitas vezes se torna necessário recorrer à solicitação de pensão alimentícia da outra parte, o que pode gerar conflitos que acabam sendo resolvidos pelo sistema judiciário.

Para tanto, de acordo com a literatura, nos casos em que ocorre a prisão por dívida, a pessoa precisa estar em atraso por um período de três meses após ter sido notificada no processo. Após a notificação, o devedor tem um prazo de três dias para pagar o débito ou enfrentar o risco de ser detido. Se a prisão ocorrer, a pena varia de 30 a 90 dias em regime fechado. Além disso, se o devedor não cumprir os pagamentos e for preso, a dívida poderá ser cobrada novamente, mas dessa vez por meio do processo de penhora.

Em concordância, Bacelar (2019) argumenta que antes de tudo, é importante esclarecer que segundo a legislação atual, se o responsável pelo pagamento de pensão alimentícia não cumprir com suas obrigações financeiras ou se sua justificativa não for considerada válida, o juiz pode ordenar sua prisão por um período de 1 a 3 meses, conforme estabelecido no artigo 528, parágrafo 3 do Código de Processo Civil. Em relação ao tipo de prisão e ao local onde será cumprida, o Código de Processo Civil, no mesmo artigo citado, determina que será em regime fechado e em local separado dos demais detentos.

Para tanto, o artigo citado é enfático quando expõe que

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. (BRASIL. 2015).

Bacelar (2019) explica que ao contrário da prisão penal, que visa punir o indivíduo, a prisão civil possui um caráter coercitivo, isto é, busca coagir o devedor inadimplente a saldar sua dívida. Seu propósito é compelir o devedor a realizar o pagamento, pois uma vez quitada a dívida, o juiz suspenderá a prisão, alcançando assim seu objetivo.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a necessidade de observância do devido processo legal e do contraditório antes da decretação da prisão civil. Isso significa que o devedor deve ser previamente citado para se manifestar sobre a execução alimentar e apresentar eventuais justificativas para o não pagamento das prestações vencidas.

Para tanto, o Superior Tribunal de Justiça especificou as hipóteses que a prisão civil pode ser admitida quando explica que:

SÚMULA 309 – O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Julgando o HC 53.068-MS, na sessão de 22/03/2006, a Segunda Seção deliberou pela ALEGAÇÃO da súmula n. 309. REDAÇÃO ANTERIOR (decisão de 27/04/2005, DJ 04/05/2005): O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. (BRASIL. 2006).

Tendo em vista o exposto, é importante ressaltar que a prisão civil do devedor de alimentos possui caráter excepcional e somente é cabível quando demonstrada a sua capacidade de pagamento e a sua resistência injustificada ao cumprimento da obrigação alimentar. Além disso, a prisão não visa punir o devedor, mas sim coagi-lo ao cumprimento da obrigação, sendo, portanto, uma medida coercitiva e não sancionatória.

Martins (2021) ainda explica que embora a Constituição Federal de 1988 e o Pacto São José da Costa Rica permitam a prisão civil, esta medida é considerada uma exceção e deve ser determinada pelo poder judiciário. Seu propósito principal é pressionar o devedor a cumprir suas obrigações, visando garantir que a justiça seja realizada de forma eficiente e evitando a lentidão do sistema judicial.

No entanto, mesmo tendo amparo constitucional, a aplicação da prisão civil deve ser realizada com cautela, visando sempre a efetivação do direito à alimentação digna daqueles que dependem do seu amparo.

5. O PAPEL DO SISTEMA JUDICIÁRIO NA GARANTIA DA EFICÁCIA DA PRISÃO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS

O sistema judiciário desempenha um papel fundamental na garantia da eficácia da prisão do devedor de alimentos no Brasil, uma vez que é responsável por aplicar e fiscalizar as leis relacionadas ao cumprimento dessa obrigação alimentar. Para tanto, o presente capítulo traz à tona uma melhor compreensão do papel do sistema judiciário na efetivação desses direitos.

Rocha (2022) expõe textualmente que diversos métodos são utilizados para garantir o cumprimento da obrigação de fornecer sustento, visando evitar o descumprimento e assegurar os

direitos do beneficiário. Quando o devedor é um empregado ou servidor público, a dedução direta do pagamento em folha é a alternativa mais eficaz, abrangendo tanto as parcelas vencidas quanto as futuras. Na ausência dessa possibilidade, a penhora de bens móveis e imóveis emerge como uma opção viável quando o devedor possui patrimônio. Se ainda assim não forem aplicáveis ao caso específico, resta ao beneficiário a execução por meio de medidas coercitivas pessoais, como a possibilidade de prisão civil do devedor caso não efetue o pagamento integral da dívida ou não justifique sua absoluta impossibilidade de fazê-lo dentro do prazo de três dias, a contar da citação ou intimação oficial.

Bessa (2022) explica que a detenção civil não é uma forma de execução, mas apenas uma forma de pressão, de modo que não impede a apreensão dos bens do devedor e a continuação dos procedimentos executivos propriamente ditos. A detenção civil não deve ser ordenada automaticamente pelo juiz, pois é o credor quem deve avaliar sua eficácia e conveniência. O requerente tem a liberdade de solicitar ou não a aplicação desse meio de pressão executiva, pois pode considerar que a prisão do executado não é oportuna e até mesmo prejudicial, a fim de não prejudicar os vínculos afetivos, já abalados pela necessária intervenção do Poder Judiciário.

Dessa forma, de acordo com a literatura vigente, torna-se importante frisar que a prisão do devedor de alimentos não é uma medida de punição, mas sim uma forma de coagi-lo a cumprir com sua obrigação. Dessa forma, o objetivo principal da prisão civil é garantir o direito alimentar dos beneficiários, especialmente quando outras medidas de cobrança se mostraram infrutíferas.

Dado que os alimentos são um direito ligado à identidade de uma pessoa, eles representam um dos direitos mais essenciais, uma vez que asseguram a dignidade humana ao não apenas garantir a sobrevivência, mas também a manutenção de aspectos materiais, intelectuais, culturais e sociais da vida. (SILVA, 2022).

É fato que há uma necessidade urgente de cumprir com a obrigação alimentar e da atenção dedicada pelo sistema judiciário para estabelecer uma pensão que teoricamente possa ser cumprida pelo responsável pelo pagamento, não é exagero afirmar que as ações de execução de alimentos, utilizadas pelo credor para cobrar a pensão, são uma das ocorrências mais frequentes nos tribunais.

Diante disso, o sistema judiciário desempenha um papel fundamental na garantia da eficácia da prisão do devedor de alimentos. A prisão do devedor de alimentos é uma medida extrema, mas necessária, para assegurar que os direitos dos alimentandos sejam protegidos e que o pagamento de pensão alimentícia seja efetivamente cumprido. O Código de Processo Civil de 2015 introduziu, no artigo 139, item IV, a autorização para o juízo em questão tomar todas as medidas necessárias, sejam elas persuasivas, coercitivas, de comando ou de substituição, a fim de garantir a execução de ordens judiciais, mesmo em processos que envolvam pagamentos em dinheiro. (SILVA, 2022)

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (BRASIL, 2015).

Assim, o papel do sistema judiciário na garantia da eficácia da prisão do devedor de alimentos é fundamental para assegurar os direitos dos alimentandos e garantir sua subsistência, visando assegurar o bem-estar e a dignidade dos mesmos.

É necessário ressaltar que, devido à sua natureza de impor autoridade, a prisão é vista como uma medida extrema no contexto psicológico, visando estimular o devedor a cumprir com suas obrigações alimentares. O devedor tem garantido o direito a uma defesa completa e à contradição das acusações, bem como a chance de quitar a dívida ou negociar um acordo para parcelar o saldo devido. No entanto, se permanecer inativo, a prisão será executada. (ROCHA. 2022).

Para tanto, Silva (2022) ainda explica que as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais têm como objetivo intimidar o Devedor, incentivando-o a cumprir sua obrigação de maneira direta. Por outro lado, as medidas sub-rogatórias são realizadas através de instrumentos estatais para alcançar os bens do Devedor, mesmo que ele se oponha a isso. É importante frisar que a monitorização do cumprimento dessas condições também é de competência do judiciário, assegurando que o devedor tenha a oportunidade de regularizar sua situação financeira e evitar a prisão. Dessa forma, o sistema judiciário desempenha um papel crucial na garantia da eficácia da prisão do devedor de alimentos, assegurando que a medida seja aplicada de forma justa, proporcional e de acordo com os princípios do devido processo legal.

Nesse sentido, Rocha (2022) argumenta que a implementação da obrigação destaca não apenas a eficácia da decisão judicial, mas também a garantia do próprio direito à vida e a base do sistema legal, que é a proteção dos direitos humanos. Portanto, é crucial ter um mecanismo ativo, rápido e eficiente para cobrar os alimentos atrasados. A prisão civil do devedor de alimentos é justificada pela necessidade de preservar a integridade e a dignidade do beneficiário da pensão alimentícia.

Portanto, é necessário que o sistema judiciário atue de forma eficiente e eficaz na garantia do cumprimento da obrigação alimentar, assegurando que os direitos do alimentando sejam respeitados e que este tenha acesso aos recursos necessários para sua subsistência. Isso inclui não apenas a aplicação das medidas coercitivas previstas em lei, mas também a fiscalização do cumprimento das decisões judiciais e o acompanhamento da situação do alimentando para garantir sua proteção e bem-estar.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A eficácia da prisão do devedor de alimentos no contexto do sistema jurídico brasileiro é um tema que reflete não apenas a evolução histórica das normas legais, mas também as complexidades das relações familiares e as responsabilidades parentais. Ao longo deste estudo, foram exploradas diversas facetas dessa questão, desde suas raízes no direito romano até sua consolidação na legislação brasileira contemporânea.

O presente artigo destaca que desde os primórdios, a obrigação de prover alimentos é vista como um pilar essencial do Direito de Família, visando não apenas à sobrevivência, mas também ao bem-estar e desenvolvimento adequado dos dependentes. Apesar dos avanços legislativos ao longo do tempo, a eficácia da aplicação da prisão civil do devedor de alimentos nem sempre foi garantida, o que evidencia a necessidade de uma abordagem mais abrangente para lidar com essa questão.

Assim, a análise da responsabilidade civil do devedor de alimentos destacou a importância da avaliação equilibrada das necessidades dos beneficiários e das capacidades financeiras dos obrigados, bem como a necessidade de ajustes regulares na quantia da pensão alimentícia. Também foram discutidos os desafios enfrentados em situações onde os pais são menores de idade, buscando-se garantir a proteção dos direitos das crianças nessas circunstâncias específicas.

Para tanto, a possibilidade legal para a prisão civil do devedor de alimentos, embora seja uma exceção ao princípio constitucional de proibição da prisão por dívidas, é respaldada pela necessidade de assegurar os direitos fundamentais à vida e à dignidade humana, especialmente daqueles dependentes do devedor. No entanto, é crucial que sua aplicação seja realizada com cautela, garantindo o devido processo legal e priorizando o bem-estar dos beneficiários, sem deixar de lado os direitos do devedor.

Por fim, destaca-se o papel crucial do sistema judiciário na garantia da eficácia da prisão do devedor de alimentos, enfatizando-se a importância de medidas coercitivas justas e proporcionais, que visem não apenas compelir o devedor a cumprir suas obrigações, mas também proteger os direitos e a dignidade daqueles que dependem da pensão alimentícia.

Nesse sentido, torna-se evidente que a eficácia da prisão do devedor de alimentos é um reflexo da busca contínua por equidade, justiça e proteção dos direitos fundamentais no contexto das relações familiares e do sistema jurídico brasileiro. Com a constante evolução no sentido da proteção dos direitos fundamentais no que tange aos alimentos, será possível assegurar que os direitos dos beneficiários sejam devidamente protegidos, ao mesmo tempo em que se respeita o princípio da dignidade humana e se busca promover uma cultura de responsabilidade e solidariedade no âmbito das relações familiares.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BACELAR, Anna Flávia Boy. *Dívida alimentar pretérita e a prisão civil do devedor*. Faculdade Doctum de Caratinga. 2019. Disponível em: <http://dspace.doctum.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/3487>. Acesso em: 10 abril. 2024.

BASTOS, Cássia Galdino. *Pensão alimentícia e as consequências de seu inadimplemento*. UniEvangélica. 2022. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19427>. Acesso em: 29 mar. 2024.

BESSA, Vitória Regina Costa de. *Ação de alimentos: principais aspectos jurídicos e a prisão civil do devedor*. UniEvangélica. 2022. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19612>. Acesso em: 10 mar. 2024

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Súmula nº 309*. DJ 19.04.2006. p. 153 2006. Disponível em: https://www.coad.com.br/busca/detalhe_16/1846/Sumulas_e_enunciados. Acesso em: 08 abril. 2024

BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil*. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 15 mar. 2024.

BRASIL. *Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil*. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 25 mar. 2024.

LOURENÇO, Thaynara Fernanda Souto. *A prisão civil do devedor de alimentos meio (in) eficaz de cumprimento da obrigação*. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4649>. Acesso em: 09 abril. 2024.

MARTINS, Edson José. *Uma análise da eficácia da prisão civil do devedor de alimentos*. Centro Universitário UNIFACIG. 2021. Disponível em: <https://pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/repositoriotcc/article/view/3392>. Acesso em: 15 abril. 2024.

MORAIS, Camila Borges de. *A prisão civil do menor devedor de alimentos: uma análise à luz do direito civil contemporâneo*. Centro Universitário de Brasília. 2020. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14197>. Acesso em: 14 mar. 2024.

PAULA, Renata Rodrigues de; BORGES, Fabio Lasserre Sousa. *Prisão civil do devedor de alimentos*. Universidade de Rio Verde. 2019. Disponível em: <https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/Renata%20Rodrigues%20de%20Paula.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2024

REIS, Enrico Menezes. *A prisão civil no âmbito da justiça do trabalho: um estudo acerca do inadimplemento inescusável de dívida alimentícia*. Centro Universitário de Brasília. 2019. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13828>. Acesso em: 13 abril. 2024.

ROCHA, Natália Santana. *Inadimplência em pensão alimentícia: prisão civil*. UniEvangélica. 2022. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20083>. Acesso em: 19 mar. 2024.

SILVA, Karoline Dantas da. *Medidas atípicas de execução da obrigação de prestar alimentos*. 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/handle/handle/31516>. Acesso em: 30 mar. 2024

SOUZA, Letícia Pereira de; COSTA, Vanuza Pires da. *Prisão civil do devedor de alimentos*. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. 2023 Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11684>. Acesso em: 05 abril. 2024

ZILMER, Kétlyn Santana. *Prisão civil por débito alimentar*. Universidade de Santa Cruz do Sul. 2022. Disponível em: <https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3401>. Acesso em: 12 abril. 2024.